

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO

COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL DOS SERVIDORES DOCENTES E TÉCNICOS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS – CAMPUS COARI

Resumo

Este Produto Técnico-Tecnológico (PTT) é resultado da dissertação de mestrado profissional intitulada *Comprometimento Organizacional dos Servidores Docentes e Técnicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Coari*, desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Estratégia da UFRRJ. A pesquisa teve como objetivo principal diagnosticar o nível de comprometimento organizacional dos servidores do referido campus, identificando os fatores críticos que impactam esse comprometimento e, com base nisso, propor um plano de ação estratégico que vise à melhoria do ambiente institucional e ao fortalecimento dos vínculos profissionais. Foram identificados cinco principais problemas que afetam o comprometimento organizacional: saúde mental fragilizada, divisão política interna, sensação de falta de reconhecimento, desidentificação com os valores institucionais e baixa interação interdepartamental. Esses problemas foram priorizados por meio da Matriz GUT e tratados de forma sistemática com a metodologia 5W3H, resultando em propostas de soluções concretas, viáveis e replicáveis em outros campi com contextos similares. Entre as ações propostas, destacam-se a criação de programas de suporte à saúde mental, integração colaborativa entre servidores, reconhecimento institucional, valorização dos valores organizacionais e fomento à colaboração interdepartamental. Tais ações visam não apenas mitigar os impactos negativos já identificados, mas também promover um ambiente de trabalho mais saudável, participativo e engajado. O impacto esperado é significativo: melhoria no clima organizacional, aumento da motivação dos servidores, fortalecimento das relações profissionais e maior eficiência institucional. O plano também oferece alto potencial de replicabilidade, especialmente para instituições educacionais situadas em regiões com desafios socioestruturais semelhantes. Por fim, o produto técnico propõe que os resultados e ações sugeridas sejam incorporados ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), como diretriz estratégica para gestão de pessoas.

Palavras-chave: Comprometimento organizacional; gestão de pessoas; Instituições Federais de Ensino; planejamento estratégico; clima organizacional.

1. Contexto em que se apresenta o produto

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia foram criados com o propósito de interiorizar o ensino público de qualidade, fomentar o desenvolvimento regional e promover inclusão social. No entanto, essas instituições enfrentam desafios importantes na gestão de

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

pessoas, especialmente em unidades localizadas em regiões periféricas, com limitações de infraestrutura urbana, acesso restrito a serviços básicos e carência de políticas públicas de apoio aos servidores. É o caso do campus Coari do Instituto Federal do Amazonas (IFAM), inserido em um contexto geográfico e socioeconômico adverso, o que afeta diretamente o comprometimento organizacional dos servidores docentes e técnicos administrativos.

Diversos estudos apontam que o comprometimento organizacional é influenciado por fatores como reconhecimento profissional, coerência entre valores pessoais e institucionais, clima organizacional e bem-estar no trabalho. A ausência de estratégias institucionais voltadas ao acolhimento, integração e valorização dos profissionais contribui para a desmotivação, o isolamento entre departamentos, a fragilidade dos vínculos institucionais e, conseqüentemente, a redução da eficiência administrativa e educacional.

Neste cenário, o desenvolvimento de um plano de ação orientado à melhoria do comprometimento organizacional torna-se uma medida urgente e estratégica. Com base na Matriz GUT (Bastos, 2014; Cevada; Carvalho; Damy-Benedetti, 2021) e na metodologia 5W3H (Behr; Moro; Estabel, 2008; Zaidan, 2023), o presente Produto Técnico-Tecnológico apresenta propostas concretas e replicáveis, com potencial de impacto positivo no clima organizacional, nas relações de trabalho e na qualidade dos serviços prestados à comunidade acadêmica.

Ao oferecer soluções factíveis, articuladas às especificidades do contexto amazônico, este produto contribui para o fortalecimento da cultura institucional e para o alinhamento entre missão educacional e valorização do servidor público, promovendo, assim, uma gestão mais eficaz e humanizada.

2. Diagnóstico e Desenvolvimento do PTT

A elaboração do presente Produto Técnico-Tecnológico (PTT) partiu da constatação de que o comprometimento organizacional dos servidores técnicos e docentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), campus Coari, apresentava níveis insatisfatórios, afetando negativamente o desempenho institucional, o clima organizacional e a qualidade dos serviços prestados à comunidade acadêmica. A literatura especializada aponta que o comprometimento organizacional está diretamente relacionado a fatores como reconhecimento profissional, alinhamento com os valores institucionais, saúde mental no trabalho, comunicação interna e coesão interpessoal.

O diagnóstico teve como base a percepção de servidores ativos e ex-servidores, cujos relatos evidenciaram um conjunto de problemas organizacionais recorrentes e sistêmicos. A ausência de estratégias integradas de acolhimento e valorização profissional foi apontada como um fator agravante das tensões internas e da rotatividade de pessoal. A ausência de políticas de gestão de pessoas efetivas em instituições públicas compromete a eficiência institucional e intensifica a fragmentação das relações de trabalho.

Para priorização dos problemas identificados, foi utilizada a Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência), ferramenta reconhecida por sua eficácia em processos decisórios e de planejamento estratégico (Bastos, 2014; Cevada; Carvalho; Damy-Benedetti, 2021). A aplicação da matriz possibilitou mensurar a criticidade de cada problema e estabelecer uma ordem de intervenção racional e fundamentada.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Em seguida, para o desenho das ações corretivas, foi adotada a metodologia 5W3H, amplamente aplicada na gestão organizacional por sua capacidade de converter diagnósticos em planos de ação executáveis e mensuráveis (Behr; Moro; Estabel, 2008; Zaidan, 2023). A ferramenta permitiu estruturar cada proposta de ação com base em sete perguntas estratégicas (What, Why, Where, When, Who, How, How Much) acrescidas da dimensão "How to Measure", fundamental para o acompanhamento e avaliação de resultados.

O PTT resultante apresenta um conjunto de propostas específicas, organizadas por problemas priorizados, com foco em cinco grandes eixos: saúde mental, integração institucional, reconhecimento, valores organizacionais e interação interdepartamental. Trata-se de um plano estruturado, replicável e alinhado às diretrizes de gestão estratégica em instituições públicas de ensino, com potencial para subsidiar ações de curto, médio e longo prazo e, inclusive, orientar a formulação de políticas institucionais no âmbito do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).

3. Aderência

Este Produto Técnico-Tecnológico está inserido no campo da Administração, com ênfase na subárea de Administração Pública e Gestão de Pessoas. O PTT se propõe a oferecer soluções práticas para problemas organizacionais identificados em uma instituição pública federal de ensino, por meio da proposição de um plano de ação voltado ao fortalecimento do comprometimento organizacional, melhoria do clima institucional e valorização dos servidores públicos.

A proposta encontra aderência direta à Linha 3 – Estratégia de Gestão de Pessoas e Organizações, do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Estratégia (PPGE/UFRRJ), especialmente no Projeto 3.2 – Estratégias de Gestão de Pessoas, Liderança Organizacional e Relações de Trabalho. O produto visa contribuir com a gestão estratégica dos recursos humanos de instituições públicas, propondo intervenções alinhadas às boas práticas de gestão, ao bem-estar dos servidores e à eficiência organizacional.

Além disso, o PTT dialoga com os objetivos da área de Administração no que se refere ao desenvolvimento e aplicação de instrumentos de gestão que promovam a melhoria da atuação do Estado e de suas instituições, especialmente em contextos periféricos e desafiadores como o do interior do estado do Amazonas.

4. Impacto

O Produto Técnico-Tecnológico (PTT) desenvolvido apresenta impactos relevantes e interconectados em diferentes dimensões, notadamente nos âmbitos prático, educacional, societal e, de forma secundária, político. Ao propor um plano de ação estratégico para enfrentar os fatores que comprometem o engajamento de servidores em uma instituição pública federal de ensino localizada no interior do Amazonas, o produto contribui diretamente para a melhoria da gestão de pessoas, com base em instrumentos de diagnóstico e planejamento amplamente reconhecidos, como a Matriz GUT (Bastos, 2014; Cevada; Carvalho; Damy-Benedetti, 2021) e a metodologia 5W3H (Behr; Moro; Estabel, 2008; Zaidan, 2023).

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

No contexto organizacional, o PTT promove soluções de aplicação prática, de baixo custo e alta viabilidade, capazes de serem executadas pela própria instituição, sem depender de recursos externos. Essas soluções foram formuladas com base nas necessidades reais identificadas, incluindo a promoção da saúde mental, o fortalecimento da integração institucional, o reconhecimento dos servidores e a ressignificação dos valores organizacionais, tendo como horizonte a construção de um ambiente de trabalho mais colaborativo e eficiente. Ao mesmo tempo, o PTT atua como ferramenta educacional no âmbito do mestrado profissional, pois articula teoria e prática, permitindo que a pesquisa aplicada se transforme em instrumento de formação de gestores públicos, com potencial de ser utilizado como estudo de caso em disciplinas voltadas à gestão estratégica de pessoas no setor público.

A repercussão social do produto também se evidencia à medida que a valorização dos servidores e a melhoria do clima organizacional contribuem para a qualidade do ensino ofertado à comunidade local, favorecendo a permanência de profissionais qualificados e assegurando o cumprimento da função social do Instituto Federal na região. Ainda que não tenha sido concebido em articulação direta com instâncias de governo, o plano proposto poderá subsidiar a formulação de políticas institucionais, como sua incorporação ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), servindo também como referência para outras unidades da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica que enfrentam desafios similares. Dessa forma, o PTT revela-se uma iniciativa de alto potencial transformador, com aderência prática às demandas institucionais e impacto ampliado sobre os processos educacionais, sociais e administrativos da organização.

5. Aplicabilidade

O Produto Técnico-Tecnológico desenvolvido apresenta elevada aplicabilidade no contexto institucional em que foi concebido, ao propor medidas factíveis, adaptadas à realidade local e com potencial de implementação direta pelos gestores do campus Coari do IFAM. As ações delineadas no plano de ação – que envolvem programas de apoio à saúde mental, estratégias de integração interdepartamental, políticas de reconhecimento e valorização profissional, bem como o fortalecimento dos valores organizacionais – foram estruturadas com base em metodologias consolidadas e amplamente utilizadas na gestão estratégica (Bastos, 2014; Zaidan, 2023), o que confere ao PTT clareza operacional e facilidade de execução.

Sua aplicabilidade também é reforçada pela utilização de ferramentas de planejamento que favorecem o desdobramento prático das propostas, como a Matriz GUT para priorização de problemas e a metodologia 5W3H para detalhamento das ações, prazos, responsáveis e formas de mensuração de resultados. Tais ferramentas permitem que o plano seja facilmente adaptado a diferentes contextos organizacionais, respeitadas as especificidades locais. Trata-se, portanto, de um instrumento de gestão flexível, com alta capacidade de replicabilidade em outros campi do Instituto Federal do Amazonas, bem como em unidades de instituições congêneres, especialmente aquelas situadas em áreas remotas ou com desafios estruturais semelhantes.

Além disso, a aplicabilidade do PTT é ampliada por sua possibilidade de ser incorporado a planejamentos institucionais formais, como o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), contribuindo para a institucionalização das ações propostas. Sua replicação pode ainda ser orientada por critérios de customização, mantendo a estrutura geral e adaptando os conteúdos

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

às dinâmicas sociogerenciais específicas de cada localidade. Por sua natureza aplicada, este PTT constitui um modelo de intervenção gerencial com potencial de uso imediato e disseminação em rede, especialmente no âmbito da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

6. Inovação

O Produto Técnico-Tecnológico apresentado caracteriza-se por uma produção com médio teor inovativo, conforme os critérios da CAPES, uma vez que combina metodologias consolidadas de gestão estratégica – como a Matriz GUT (Bastos, 2014; Cevada; Carvalho; Damy-Benedetti, 2021) e a ferramenta 5W3H (Behr; Moro; Estabel, 2008; Zaidan, 2023) – com uma abordagem contextualizada à realidade de uma instituição pública de ensino situada no interior da Amazônia. A inovação reside na forma como esses instrumentos foram aplicados para diagnosticar problemas organizacionais específicos e propor soluções personalizadas, voltadas à melhoria do comprometimento organizacional dos servidores docentes e técnicos administrativos do campus Coari do IFAM.

O ineditismo do produto está na integração entre diagnóstico organizacional participativo e planejamento estratégico aplicado ao serviço público educacional em um território de alta complexidade socioespacial, algo ainda pouco explorado na literatura e na prática de gestão pública. Embora as ferramentas utilizadas sejam reconhecidas no campo da administração, a sua articulação com temas como saúde mental, integração institucional, valorização simbólica e gestão do reconhecimento em um contexto periférico e amazônico confere ao PTT originalidade e relevância social. Ademais, o produto apresenta uma proposta estruturada de intervenção que pode ser incorporada ao planejamento institucional de forma direta, servindo tanto como modelo quanto como ponto de partida para inovações incrementais em outras unidades da Rede Federal.

Trata-se, portanto, de uma inovação situada e aplicável, que se vale de conhecimentos preexistentes, mas os reorganiza e redireciona com criatividade e adequação ao contexto, gerando soluções originais, replicáveis e sustentáveis para os desafios enfrentados por instituições públicas de ensino em regiões com limitações estruturais e funcionais.

7. Complexidade

O desenvolvimento deste Produto Técnico-Tecnológico envolveu um grau significativo de complexidade, sobretudo devido à necessária articulação entre diferentes atores institucionais, relações organizacionais e saberes especializados. A construção do plano de ação exigiu a escuta e a análise de percepções de servidores docentes, técnicos administrativos, ex-servidores e gestores da instituição, o que demandou o estabelecimento de um ambiente de diálogo e confiança entre as partes, além da habilidade de mediar interesses e visões por vezes conflitantes. Essa interação contínua entre atores internos à organização foi essencial para a identificação de problemas prioritários e para a legitimação das soluções propostas.

Do ponto de vista das relações institucionais, o PTT exigiu coordenação entre setores como a Coordenação de Gestão de Pessoas, Coordenação de Benefícios e Qualidade de Vida, Departamentos de Ensino, Pesquisa e Extensão, entre outros. O êxito da proposta depende,

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

portanto, de uma atuação colaborativa entre diferentes unidades administrativas, reforçando a complexidade relacional do produto.

Em termos de conhecimentos mobilizados, o desenvolvimento do PTT envolveu a integração de fundamentos da administração pública, com foco em gestão de pessoas e comportamento organizacional, com conhecimentos aplicados de planejamento estratégico, clima organizacional, saúde mental no trabalho e cultura institucional. A utilização de ferramentas como a Matriz GUT (Bastos, 2014; Cevada; Carvalho; Damy-Benedetti, 2021) e a metodologia 5W3H (Behr, Moro; Estabel, 2008; Zaidan, 2023) exigiu a capacidade de adaptação metodológica e de tradução dos dados e relações organizacionais em ações operacionais e mensuráveis, respeitando as particularidades do contexto amazônico.

Portanto, o PTT caracteriza-se por um alto grau de interação entre pessoas, setores e saberes, o que amplia sua complexidade tanto na etapa diagnóstica quanto na formulação das propostas. Essa complexidade é, ao mesmo tempo, um indicativo de sua robustez, pois reflete um processo integrador, fundamentado em múltiplas perspectivas e sustentado por cooperação institucional.

Referências

BASTOS, M. *Matriz GUT: do conceito à aplicação prática*. Portal Administração, 2014. Disponível em: <https://www.portal-administracao.com/2014/01/matriz-gut-conceito-e-aplicacao.html>. Acesso em: 23 maio 2024.

BEHR, A.; MORO, E. L. S.; ESTABEL, L. B. Gestão da biblioteca escolar: metodologias, enfoques e aplicação de ferramentas de gestão e serviços de biblioteca. *Ciência da Informação*, v. 37, n. 2, p. 32-42, ago. 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ci/a/7qkmKSkzS5xmqhM3FjMnk5t/?lang=pt>. Acesso em: 15 mar. 2024.

CEVADA, L. M.; CARVALHO, P.; DAMY-BENEDETTI, P. C. Uso da Matriz de Priorização (MATRIZ GUT) como aliada em auditorias. *Revista Científica Unilago*, v. 1, n. 1, p. 1–10, 2021. Disponível em: <https://revistas.unilago.edu.br/index.php/revista-cientifica/article/view/591>. Acesso em: 20 maio 2024.

NAKAGAWA, M. *Ferramenta: definição de metas para PMEs*. São Paulo: Globo, 2017. Disponível em: https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/ME_Definicao_de_Metas. PDF. Acesso em: 17 mar. 2023.

NAPOLEÃO, B.M. *Matriz GUT (Matriz de Priorização)*. Ferramentas de Qualidade. 2024. Disponível em: <https://ferramentasdaqualidade.org/matriz-gut-matriz-de-priorizacao/>. Acesso em: 26 maio 2024.

SEBRAE. Site de Empreendedorismo. 5W2H, o que é, pra que serve e por que usar na sua empresa. Sebrae, 2023. Disponível em: <https://www.sebrae-sc.com.br/blog/5w2h-o-que-e-para-que-serve-e-por-que-usar-na-sua-empresa>. Acesso em: 25 maio 2024.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Z Aidan, F. Metodologia 5W3H, uma abordagem abrangente para a gestão. *Itforum 2023*. Disponível em: <https://itforum.com.br/colunas/metodologia-5w3h-uma-abordagem-abrangente-para-a-gestao/>. Acesso em: 10 maio 2024.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Plano de Ação Proposto

A partir do estudo e análise bibliográfica sobre o tema, dos resultados alcançados por meio da aplicação de questionário, entrevista com ex-servidores e a realização de um grupo focal, foi elaborado um plano de ação, que visa propor medidas que ajudem a instituição pesquisada a reduzir os impactos dos problemas motivadores e ou consequências do baixo comprometimento organizacional verificado. Para o desenvolvimento deste plano, foram utilizadas duas ferramentas estratégicas: a Matriz GUT e a Ferramenta 5W3H.

Matriz GUT

Segundo Bastos (2014), a Matriz GUT é uma ferramenta que visa priorizar os problemas a serem solucionados pela gestão, assim como estabelecer prioridades às atividades a serem executadas e elaboradas. Esse método foi desenvolvido por Charles Kepner e Benjamin Tregoe nos anos 80. A princípio, foi utilizado em processos de melhoria contínua nas indústrias americanas e japonesas e posteriormente expandido para outras áreas da empresa.

De acordo com Cevada (2021, p. 4), a matriz de prioridades GUT auxilia na organização dos processos de maneira crescente ou considerando prioridades. A sigla representa as iniciais das palavras Gravidade, Urgência e Tendências e permite a categorização da relevância dos problemas identificados e a determinação de suas posições em uma lista de prioridades para que sejam solucionados.

O termo Gravidade (G) representa o nível de ameaça que o problema pode trazer para a instituição com efeitos imediatos ou não. A Urgência (U) reflete o tempo para a resolução do problema e o quanto ele pode se agravar, caso tal solução não ocorra. Por fim, a Tendência (T) se refere ao potencial de evolução do problema, caso o mesmo não seja corrigido (Simões, 2023).

A tabela abaixo mostra a Matriz GUT e sua classificação numérica de 1 até 5.

Tabela 1 – Classificação Matriz GUT

Gravidade- Ameaça	Urgência-Espera	Tendência - Futuro	Nota
Gravíssimo	Urgentíssimo	Piora imediata	5
Muito grave	Muito urgente	Irã piorar em pouco tempo	4
Grave	Urgente	Irã piorar a médio prazo	3
Relativamente grave	Relativamente urgente	Irã piorar a longo prazo	2
Sem gravidade	Sem urgência	Sem piora	1

Fonte: Simões (2024).

De acordo com Napoleão (2019), é de extrema importância que os parâmetros estejam transparentes e bem definidos para facilitar o processo de definição das notas a serem atribuídas à cada um dos problemas identificados e que deverão ser analisados na ordem a ser estabelecida. Ainda segundo a autora, embora existam parâmetros já definidos, é possível adaptá-los para que se adequem à realidade investigada.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Após entendimento dos parâmetros pré-definidos, os problemas foram analisados e classificados de acordo com sua prioridade, como apresentado na tabela a seguir.

Tabela 2 – Priorização dos problemas de acordo com a Matriz GUT

Problemas	Gravidade	Urgência	Tendência	Grau Crítico (G x U x T)
1. Problemas com a saúde mental.	5	4	3	60
2. Divisão política no <i>Campus</i> .	4	4	3	48
3. Sensação de falta de reconhecimento.	4	2	3	24
4. Falta de identificação com os valores da instituição.	3	3	2	18
5. Falta de interação entre os departamentos.	2	2	3	12

Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

Segundo Nakagawa (2017), após serem definidas, as prioridades devem ser convertidas em ações. Para esse fim, sugere-se o uso da ferramenta 5W2H para que seja desenvolvido efetivamente um plano de ação.

Ferramenta 5W2H

Segundo o Sebrae (2023), a ferramenta 5W2H é um instrumento que converte toda a análise e desenvolvimento de estratégias em ações práticas em formato de checklist, definindo e apresentando a todos os diretamente interessados no projeto elementos como atividades, responsáveis e prazos. A sigla representa as 7 perguntas que devem ser respondidas ao longo de um processo ou atividade, que são: o que será feito (What), o motivo de fazê-lo (Why), onde será feito (Where), quando será feito (When), quem será responsável (Who), como será feito (How) e quanto custará (How Much).

Segundo Behr, Moro e Estabel (2008), a ferramenta 5W2H contribui para a melhoria dos processos de distribuição das atividades, organizando assim os procedimentos e permitindo melhor acompanhamento do status dos projetos, além de permitir a organização dos pensamentos, aprimorando assim a materialização das soluções para os problemas apresentados. O Sebrae (2023) complementa ainda que o uso dessa metodologia, além de auxiliar na execução das tarefas, pode gerar uma economia substancial de tempo e recursos, possibilitando um ganho em produtividade.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

A tabela a seguir apresenta as diretrizes da Ferramenta 5W2H.

Tabela 3 – Ferramenta 5W2H

Tipo	5W2H	Tradução	Descrição
Assunto	What	O quê?	O que será feito?
Objetivo	Why	Por quê?	Por que será feito?
Local	Where	Onde?	Onde será feito?
Prazo	When	Quando?	Quando será feito?
Pessoas	Who	Quem?	Por quem será feito?
Método	How	Como?	Como será feito?
Custo	How much	Quanto?	Quanto vai custar?

Fonte: Sebrae (2024).

Conforme Zaidan (2023), a ferramenta costumava possuir apenas sete diretrizes, no entanto, diante da necessidade de incluir indicadores para mensurar o desempenho e alcance dos resultados, criou-se um novo elemento: how to measure (como medir). Com a inclusão dessa nova medida, a ferramenta passou a ser intitulada 5W3H. A seguir, a descrição detalhada do plano de ação proposto.

Plano de Ação

A partir dos resultados obtidos com a aplicação dos questionários aos servidores docentes e técnicos administrativos do campus estudado, a entrevista com ex-servidores e a realização do grupo focal para aprofundar o estudo, foi possível determinar os problemas motivadores e/ou consequências do nível baixo de comprometimento organizacional encontrado, conforme apresentado na tabela de priorização dos problemas de acordo com a Matriz GUT apresentado na seção anterior. Para a elaboração do plano de ação, foram elencados os problemas mais citados durante as entrevistas e os debates no grupo focal. Importante ressaltar que foram identificados outros problemas que também impactam no comprometimento organizacional dos servidores, tais como problemas pessoais e falta de estrutura da cidade onde o campus está localizado. Esses problemas, no entanto, não foram selecionados para compor o plano de ação porque são questões externas à instituição e, conseqüentemente, de difícil solução por parte da organização.

Destaca-se também que não é objetivo deste plano de ação apresentar soluções imediatas para todas as dificuldades verificadas, mas propor medidas para resolver os problemas que demandam maior cautela e atenção por parte da gestão do instituto pesquisado. Com o acesso aos resultados desta pesquisa e de posse das sugestões contidas neste relatório, os gestores, deste e de outros campi, do IFAM terão a possibilidade de analisar os dados levantados e planejar novos meios de aumentar o nível de comprometimento organizacional dos seus servidores.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

O Quadro 1 apresenta o primeiro problema na sequência estabelecida pela Matriz GUT, de acordo com o grau crítico verificado.

Problema 01: Problemas com a saúde mental

Quadro 1 Problema 01: Método 5W3H proposto

<i>What?</i> (O quê?)	Implementar um programa abrangente de suporte à saúde mental para os servidores.
<i>Why?</i> (Por quê?)	Investir em programas de saúde mental é fundamental para proteger o bem-estar dos funcionários e promover um ambiente de trabalho saudável e produtivo
<i>Who?</i> (Quem?)	Coordenação de Gestão de Pessoas (CGP), Coordenação de Benefícios e Qualidade de Vida (CBQV) e Setor de Saúde.
<i>Where?</i> (Onde?)	Consultórios de psicologia ou salas de aconselhamento.
<i>When?</i> (Quando?)	O programa será implementado de forma contínua, com serviços disponíveis para os servidores, conforme necessário.
<i>How?</i> (Como)	Serviços de aconselhamento e apoio, sessões individuais de aconselhamento com profissionais, workshops e palestras.
<i>How Much?</i> (Quanto?)	Honorários de profissionais de saúde mental, materiais para atividades de bem-estar, custos de treinamento e conscientização.
<i>How to Measure?</i> (Como medir?)	Pesquisa de satisfação e <i>feedback</i> dos servidores.

Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

A saúde mental é uma questão de extrema importância e muito citada durante os debates e entrevistas realizadas pela pesquisa. Para os servidores do instituto investigado, a saúde mental é um fator motivador de sua permanência ou saída da organização e, conseqüentemente, determinante para aumentar ou diminuir o nível do seu comprometimento profissional.

Para atender a esta necessidade, propõe-se, por iniciativa da Coordenação de Gestão de Pessoas (DGP), com apoio das outras coordenações definidas acima e da Direção Geral do campus, a implementação de um programa de suporte à saúde mental, incluindo serviços de aconselhamento, recursos de apoio e iniciativas de promoção do bem-estar emocional e psicológico.

Esse programa deverá atender a todos os servidores do campus Coari, sendo facilitado por profissionais de saúde mental, como psicólogos e psiquiatras. Sugere-se que os atendimentos dos profissionais de saúde mental sejam realizados em locais que garantam a privacidade e a confidencialidade dos servidores. O objetivo é que esse programa seja oferecido de forma contínua e atividades de conscientização e treinamento aconteçam ao longo do ano para promover a importância da saúde mental.

Além de serviços propostos acima, recomenda-se ainda aos responsáveis as seguintes ações:

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

- Serviços de Aconselhamento e Apoio:
- Disponibilizar linhas diretas de apoio para que os servidores possam buscar ajuda em momentos de crise.
- Programas de Bem-Estar e Autocuidado:
- Promover atividades de bem-estar, como meditação, ioga e exercícios físicos, para ajudar os servidores a lidar com o estresse e promover o equilíbrio emocional.
- Workshops e palestras sobre habilidades de enfrentamento, gestão do estresse e promoção do autocuidado.
- Conscientização e Educação:
- Realizar campanhas de conscientização sobre saúde mental, destacando a importância de buscar ajuda e acabar com o estigma em torno das doenças mentais.

- Fornecer treinamento em saúde mental para gestores e colegas de trabalho, para que possam identificar sinais de sofrimento e oferecer apoio adequado.
- Intervenção em Crises:
- Desenvolver protocolos de intervenção em crises para lidar com situações emergenciais relacionadas à saúde mental dos servidores.
- Garantir acesso a serviços de emergência e encaminhamento para tratamento especializado, quando necessário.

Como custos adicionais das ações, pode-se incluir o tempo dedicado pelo servidor à participação em atividades de saúde mental, possíveis ajustes na carga de trabalho para acomodar necessidades individuais.

Como forma de mensurar o sucesso das medidas propostas, além da pesquisa de satisfação, sugere-se as seguintes ações:

- Acompanhar o número de servidores que procuram os serviços de aconselhamento e apoio.
- Monitorar a frequência e a duração das sessões de aconselhamento.
- Coletar feedback dos servidores sobre a qualidade e eficácia dos serviços de saúde mental.
- Avaliar a satisfação dos servidores com os programas de bem-estar e autocuidado.
- Acompanhar indicadores de saúde mental, como níveis de estresse, ansiedade e depressão, por meio de pesquisas e avaliações periódicas.
- Comparar os indicadores de saúde mental antes e depois da implementação do programa para avaliar seu impacto.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Problema 02: Divisão política no Campus

Quadro 2 – Problema 02: Método 5W3H proposto

<i>What?</i> (O quê?)	Implementar um programa de integração e desenvolvimento colaborativo que vise diminuir as barreiras internas.
<i>Why?</i> (Por quê?)	A divisão política gera hostilidade, cria um clima pesado que dificulta o diálogo e o trabalho em equipe, além de prejudicar o desempenho e o desenvolvimento geral dos servidores.
<i>Who?</i> (Quem?)	Coordenação de Gestão de Pessoas (CGP), Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão (DEPE), Coordenação Geral de Ensino (CGE) e Coordenação de Benefícios e Qualidade de Vida (CBQV).
<i>Where?</i> (Onde?)	Instalações da escola
<i>When?</i> (Quando?)	O programa será lançado em três fases ao longo de um ano.
<i>How?</i> (Como)	Sensibilização e engajamento, treinamentos e workshops, criação de comitês mistos e eventos de integração.
<i>How Much?</i> (Quanto?)	Honorários de consultores externos, materiais para workshops e treinamentos, organização de eventos.
<i>How to Measure?</i> (Como medir?)	Pesquisas de clima organizacional.

Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

A divisão política no campus (o embate entre servidores pró gestão do campus e oposição) cria um ambiente de trabalho hostil e ineficiente, onde a animosidade entre grupos opostos impede a colaboração e o desenvolvimento institucional. Isso resulta na percepção de um grupo de que há privilégios de alguns servidores em detrimento de outros, aos quais seriam oferecidas melhores oportunidades. Superar essa divisão é crucial para melhorar o clima organizacional e garantir que todos os servidores tenham oportunidades justas e iguais.

Neste sentido, o objetivo do programa de integração e desenvolvimento propõe a superação das barreiras criadas pela divisão política interna, promover a igualdade de oportunidades e melhorar o clima organizacional. Este programa incluirá workshops de mediação de conflitos, treinamento em comunicação assertiva e comitês mistos para a aprovação de projetos e seleção de funções.

Sugerem-se as seguintes ações para atender 4 categorias.

- Sensibilização e engajamento:

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

- Realizar palestras e sessões de sensibilização para destacar a importância da coesão e colaboração.
 - Treinamentos e Workshops:
 - Organizar workshops de mediação de conflitos e comunicação assertiva. ● Promover treinamentos em liderança inclusiva e gestão colaborativa.
- Treinamentos e Workshops:
- Organizar workshops de mediação de conflitos e comunicação assertiva. ● Promover treinamentos em liderança inclusiva e gestão colaborativa.
- Criação de Comitês Mistos:
- Formar comitês compostos por membros de diferentes setores para a avaliação de projetos e seleção de funções.
 - Estabelecer critérios transparentes e objetivos para a tomada de decisões.
- Eventos de Integração:
- Planejar eventos sociais e atividades de team-building para fomentar relações interpessoais saudáveis e quebrar barreiras.

Propõe-se que este programa seja implementado em três fases ao longo do ano, da seguinte forma:

- Fase de Planejamento e Sensibilização: Primeiro trimestre.
- Fase de Implementação de Treinamentos e Workshops: Segundo e terceiro trimestres.

Todas as atividades ocorrerão nas instalações da escola, utilizando salas de aula para workshops e treinamentos, e auditórios para sessões maiores. Reuniões dos comitês mistos podem ocorrer em salas de reuniões ou virtualmente, conforme necessário.

Deve-se considerar como custos indiretos o tempo dos servidores dedicado a treinamentos e reuniões, além de possíveis ajustes na carga de trabalho durante o período de implementação.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Problema 03: Sensação de falta de reconhecimento

Quadro 3 – Problema 03: Método 5W3H proposto

<i>What?</i> (O quê?)	Programa de reconhecimento e valorização dos servidores.
<i>Why?</i> (Por quê?)	A sensação de falta reconhecimento gera desmotivação.
<i>Who?</i> (Quem?)	Coordenação de Gestão de Pessoas (CGP), Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão (DEPE), Coordenação Geral de Ensino (CGE) e Coordenação de Benefícios e Qualidade de Vida (CBQV).
<i>When?</i> (Quando?)	Programa de melhoria contínua.
<i>Where?</i> (Onde?)	Diferentes locais da instituição.
<i>How?</i> (Como)	Mecanismos formais e informais de reconhecimento, revisão dos processos de alocação de recursos humanos e desenvolvimento.
<i>How Much?</i> (Quanto?)	Prêmios e brindes para os programas de reconhecimento, custos de treinamento e desenvolvimento profissional.
<i>How to Measure?</i> (Como medir?)	<i>Feedback</i> dos servidores.

Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

Segundo feedback dos participantes desse estudo, a sensação do servidor de não estar sendo reconhecido pelos seus esforços ou realizações, além de levar à desmotivação, pode ocasionar baixa autoestima e redução do comprometimento dos servidores. Reconhecer publicamente o bom trabalho e os feitos dos servidores não apenas os motiva, mas também promove um ambiente de trabalho positivo e aumenta o engajamento e a produtividade.

Como soluções para esse problema, sugere-se a implementação de um programa de reconhecimento e valorização que inclua mecanismos formais e informais de reconhecimento, além de revisão e otimização dos processos de alocação de recursos humanos para melhor aproveitamento dos talentos existentes.

Propõe-se as ações em atendimento às seguintes categorias.

- Mecanismos Formais e Informais de Reconhecimento:
 - Implementar programas de premiação e reconhecimento, como funcionário do mês ou do ano, com prêmios tangíveis e reconhecimento público.
 - Criar um sistema de feedback regular, onde os gestores possam reconhecer publicamente o bom trabalho dos servidores.
 - Promover uma cultura de reconhecimento no dia a dia, onde os gestores reconheçam verbalmente e de forma informal o bom trabalho dos servidores.
 - Incentivar os colegas a reconhecerem uns aos outros por meio de elogios e reconhecimento público.
- Revisão dos Processos de Alocação de Recursos Humanos:

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

- Realizar uma análise abrangente dos talentos e habilidades dos servidores, identificando áreas onde eles possam ser aproveitados de maneira mais eficaz.
- Implementar processos mais transparentes e justos para atribuição de projetos e oportunidades de desenvolvimento.
- Desenvolvimento Profissional:
 - Oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional e treinamento para os servidores, para que possam aprimorar suas habilidades e avançar em suas carreiras.

Como trata-se de um programa de melhoria contínua, sugere-se que sejam implementadas atividades regulares de reconhecimento e revisão dos processos de alocação de recursos humanos ao longo ano.

As atividades propostas podem ser realizadas em diferentes locais dentro da instituição, tais como salas de reunião, auditórios ou até mesmo eventos externos. As revisões dos processos de alocação de recursos humanos serão conduzidas nas áreas administrativas relevantes.

Deve-se considerar como custos indiretos o tempo dos gestores dedicado ao reconhecimento dos servidores e possíveis ajustes nos processos de alocação de recursos humanos.

Problema 04: Falta de identificação com os valores da instituição.

Quadro 4 – Problema 04: Método 5W3H proposto

<i>What?</i> (O quê?)	Desenvolver e promover de forma clara os valores institucionais da escola.
<i>Why?</i> (Por quê?)	A falta de identificação com os valores da instituição gera desmotivação e falta de engajamento.
<i>Who?</i> (Quem?)	Coordenação de Gestão de Pessoas (CGP), Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão (DEPE), Coordenação Geral de Ensino (CGE) e Coordenação de Benefícios e Qualidade de Vida (CBQV).
<i>When?</i> (Quando?)	Ao longo de seis meses.
<i>Where?</i> (Onde?)	Diferentes locais da escola.
<i>How?</i> (Como)	Definição e comunicação dos valores, engajamento e integração, reconhecimento e incentivo.
<i>How Much?</i> (Quanto?)	Desenvolvimento de materiais de comunicação, organização de eventos e atividades, prêmios e recompensas para reconhecimento.
<i>How to Measure?</i> (Como medir?)	<i>Feedback</i> dos servidores.

Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

A falta de identificação com os valores da instituição pode levar à falta de engajamento, desalinhamento de objetivos e baixa moral dos funcionários. Definir e comunicar claramente

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

os valores organizacionais é essencial para criar uma cultura coesa e inspiradora, que promova o senso de pertencimento e comprometimento com a missão da escola.

Segundo os participantes desse estudo, a definição do que seriam os valores da instituição não é clara desde o momento de sua chegada à organização, pois não há um programa de integração, onde sejam apresentados aos novos servidores elementos como valores, missão e cultura.

Para esse problema, sugere-se desenvolver e promover de forma clara os valores institucionais da escola, garantindo que sejam compreendidos e internalizados por todos os membros da comunidade escolar. Isso inclui revisar e comunicar os valores de forma transparente, além de implementar iniciativas que reforcem esses valores na cultura organizacional.

Para atender essa necessidade, propõem-se ações divididas em três categorias:

- Definição e comunicação dos valores
 - Realizar workshops participativos para revisar e definir os valores da instituição, envolvendo todos os membros da comunidade escolar.
 - Criar materiais de comunicação visual e conteúdo escrito para destacar os valores e sua importância.
- Engajamento e Integração:
 - Promover eventos e atividades que reforcem os valores institucionais, como palestras, debates e projetos comunitários.
 - Incorporar os valores em programas de orientação para novos servidores e alunos.
- Reconhecimento e Incentivo:
 - Reconhecer publicamente e recompensar os membros da comunidade que demonstrarem os valores da instituição em suas ações e comportamentos.
 - Integrar os valores nas avaliações de desempenho e reconhecimento dos servidores.

Deve-se considerar como custos indiretos o tempo dos servidores dedicado à participação em atividades e eventos, possíveis ajustes nos processos para incorporação dos valores.

Para medir a efetividade da ação, além do feedback dos servidores, sugere-se que os valores sejam avaliados por meio de pesquisas e questionários e que os indicadores de satisfação e engajamento sejam analisados para avaliar os impactos dessas iniciativas na cultura organizacional.

Importante ressaltar que, nesse problema específico, é importante a participação, não apenas dos servidores, mas também de toda a comunidade acadêmica.

Problema 05: Falta de interação entre os departamentos

Quadro 5 – Problema 05: Método 5W3H proposto

<i>What?</i> (O quê?)	Implementar um programa de integração.
-----------------------	--

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

<i>Why?</i> (Por quê?)	A falta de interação prejudica a comunicação e a colaboração entre departamentos.
<i>Who?</i> (Quem?)	Coordenação de Gestão de Pessoas (CGP), Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão (DEPE), Coordenação Geral de Ensino (CGE) e Coordenação de Benefícios e Qualidade de Vida (CBQV).
<i>When?</i> (Quando?)	O programa será lançado em três fases ao longo de um ano.
<i>Where?</i> (Onde?)	Diversas áreas da escola.
<i>How?</i> (Como)	Eventos sociais e atividades de integração, projetos colaborativos e grupos de trabalho, treinamento em comunicação e colaboração, mentoria cruzada.
<i>How Much?</i> (Quanto?)	Custos de organização de eventos, materiais para atividades, honorários de facilitadores externos, se necessário.
<i>How to Measure?</i> (Como medir?)	<i>Feedback</i> dos servidores.

Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

De acordo com o relato dos servidores participantes da pesquisa, a falta de interação entre os departamentos está prejudicando a comunicação, a colaboração e o desenvolvimento de iniciativas conjuntas. Essa separação prejudica a eficiência e a eficácia organizacional, além de contribuir para um ambiente de trabalho fragmentado e pouco harmonioso. Fomentar interações entre técnicos e docentes é essencial para promover uma cultura de colaboração e inovação. Para superação desse problema, propõe-se um programa de integração e colaboração interdepartamental para promover interações regulares e construir relacionamentos entre os departamentos de técnicos administrativos e docentes. Este programa incluirá eventos sociais, atividades de colaboração e a criação de grupos de trabalho multidisciplinares para projetos específicos.

Sugere-se a implementação das ações, divididas nas categorias a seguir.

- **Eventos Sociais e Atividades de Integração**
 - Organizar happy hours, almoços ou cafés interdepartamentais para promover interações informais.
 - Realizar atividades de team-building, como jogos ou competições, que incentivem a colaboração e o trabalho em equipe.
- **Projetos Colaborativos e Grupos de Trabalho**
 - Criar grupos de trabalho multidisciplinares para projetos específicos, onde técnicos e docentes possam colaborar e trocar conhecimentos.
 - Estabelecer reuniões regulares para acompanhamento e discussão do progresso dos projetos.
- **Treinamento em Comunicação e Colaboração:**
 - Oferecer workshops sobre habilidades de comunicação eficaz e trabalho em equipe.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

- Promover a conscientização sobre a importância da colaboração interdepartamental e os benefícios de uma abordagem integrada.
- **Mentoria Cruzada:**
 - Estabelecer programas de mentoria onde técnicos e docentes possam se apoiar mutuamente, compartilhando conhecimentos e experiências.

Propõe-se que este plano de ação seja implementado em três fases ao longo do ano, da seguinte forma:

- Fase de Planejamento e Sensibilização: Primeiro trimestre.
- Fase de Implementação de Treinamentos e Workshops: Segundo e terceiro trimestres.
- Fase de Avaliação e Ajustes: Quarto trimestre.

Além da coleta do feedback dos servidores, para avaliar a efetividade da ação, recomenda-se monitorar a participação em eventos sociais e atividades interdepartamentais, acompanhar a adesão aos grupos de trabalho e projetos colaborativos, analisar os indicadores, como a produtividade, satisfação do cliente (comunidade escolar) para avaliar o impacto da colaboração interdepartamental nos resultados da instituição e por fim, incluir questões específicas sobre interação e colaboração entre departamentos nas pesquisas de clima organizacional para medir mudanças ao longo do tempo.

Considerações acerca do plano de ação proposto

Este plano de ação buscou apresentar uma proposta de medidas que visam oferecer soluções para os problemas encontrados a partir dos resultados da pesquisa sobre comprometimento organizacional. Ressalta-se que a proposta não traz recomendações para todos os problemas encontrados no estudo, mas somente para aqueles que alcançaram resultados significativos e que possam gerar impactos negativos imediatos e a médio e longo prazo para a instituição. Destaca-se ainda que a efetividade do plano de ação proposto, caso decida-se pela sua implementação, depende do interesse e empenho dos responsáveis, já que uma das principais preocupações do pesquisador foi verificar se as propostas contidas neste documento fossem factíveis, embora com ressalvas e adaptações, considerando a realidade da instituição investigada.

Os resultados deste relatório podem ser utilizados pela instituição como referência e guia para o desenvolvimento de outras estratégias que tenham como objetivo compreender as necessidades e as demandas de seus servidores para melhorar o nível do comprometimento para com a organização, aumentando assim a eficiência dos serviços ofertados à comunidade, além de servir como orientação para novos estudos relacionados ao tema.

Finalmente, por meio deste plano de ação, a gestão do campus investigado pode propor a inclusão na seção de gestão de pessoas do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

iniciativas que contemplem tópicos relevantes trabalhados neste documento, tais como políticas de reconhecimento, padronização de um sistema de integração para novos servidores e políticas de enfrentamento a problemas de saúde mental, entre outros.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

